

DUSHSI SUW OTXOR BALIQLARDIŃ BALIQSHILIQ XOJALIGINDAĞI ÁHMIYETI

Genjebaev Miras Sársenbay ulı

Berdaq atındağı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14565137>

Annotatsiya. Bul maqalada baliqshılıq xojalıqlarında keń tarqalğan otxor baliqlardıń túr quramı, olardıń baliq sanaatındağı ornı hám bioekologiyalıq ózgeshelikleri jazılğan. Sonday-aq FAO shólkemi tárepinen baspağa shıǵarılğan statistik esabatı boyınsha otxor baliqlardıń dúnya dushshı suw xorlarında keyingi jillar dawamında uslangan baliq kólemi boyınsha maǵlıwmatlar berilgen.

Tayanış sózler. Kombikom, biomassa, inkuvatsiya, ekstensiv usul, fitoplankton, fauna, termofil, ekosistema, akvakultura, biokóptúrlilik.

Házirde waqıtta tábiyiy jaǵdayda baliq jetistiriwdi jolǵa qoyıw hám baliqlar ushın azıqlıq bazasın qalıplestiriw baliqshılıq tarawı ushın zárúr esaplanadı. Sebebi kópshilik jaǵdayda baliqlarǵa beriletuǵın kombikorm azıǵı baliqlardıń ósip rawajlanıwı ushın jeterli bolmaydı. Házirdegi baliq biomassası ushın jeterli bolmaydı. Yaması ekonomikalıq bahası qumbat bolıp keledi. Bulardı esapqa alıp ekstensiv usulda baliq jetistiriwde baliqlardıń túr quramın, azıqlanıwın hám basqada bioekologiyalıq ózgesheliklerin esapqa alıw kerek boladı. Bul baliqlar hárxiylı suw ósimligi, teńiz otı hám hár qıylı suw ósimlikleri sıyaqlı ósimlik materialları menen azıqlanadı. Olardıń awqatlanıw qásiyetleri suw ósimliginiń kóbeyiwini baqlaw hám suw astındağı ósimliklerdiń rawajlanıwın úyreniw arqalı teńiz, kól hám dushshı suw ortalıǵı teń salmaqlılıqın saqlawǵa járdem beredi.

Dúnya baliqshılıq sanaatında tábiyiy azıq ortalıǵınan paydalanǵan halda otxor baliqlardı jetistiriw keń jolǵa qoyılǵan. Bul baliqlarǵa aq amur (*Ctenopharyngodon idella*), aq dóńmañlay (*Hypophthalmichthys molitrix*) hám shubar dóńmañlay (*Aristichthys nobilis*) sıyaqlı baliqlardı kiritsek boladı. [1;2;]. Bul baliqlar baliqshılıq xojalıqlarında inkuvatsiya texnologiyalarınan paydalanǵan halda jasalma kóbeytiledi. Bul bolsa házirde baliq biomassasını arttıradı hám mol ónim alıw ushın áhmiyetli esaplanadı.

Baliqshılıq xojalıqlarında bul baliqlardı jetistiwdi olardıń túr quramına baylanıslı biologiyalıq ózgesheliklerin biliw kerek boladı. Hár bir baliqtıń jasqa baylanıslı erjetiw jası parıqlanadı. Bul topardağı baliqlardıń azıqlıq quramı rawajlanıw stadiyasına baylanıslı ózgerip turadı. Yaǵnıy lishinkalıq basqışınan erjetiw basqışına ótken bir túrdegi baliqlardıń azıqlıq quramı parıq qılıwı múmkin. Mısal retinde aytatuǵın bolsaq shubar dóńmañlaydıń lishinkalarınıń azıqlıq quramın zooplanktonlar (dafniya, tsiklop. h.t.b) quraydı. Al erjetkenlerinde bolsa fitoplanktonlar (xlorella, xlamidomonada.) úlken rol oynaydı. [2;3]. Birdey ortalıqta, birdey azıq penen azıqlanatuǵın hárxiylı túrge tiyisli otxor baliqlarda kóbeyiw waqtı, dawamlılıǵı hám olardıń shashatuǵın uwıldırıq sanı rawajlanıwı dawamında parıqlanadı. (keste-1)

Baliq túri	Jinisiy erjetivi jasi	Aziq qurami	Kóbeyiw waqti	Uwıldırıq sanı
Aq amur	4-5	Joqarı dárejeli ósimlikler, ósimlik dánleri, tómen dárejeli suw otları, zooplanktonlar,	may-iyun	400 mınnan 1 mln ga deyin
Aq dónmañlay	3-4	Jasil suw otlar, dinoflagellatalar, diatomlar, tsianobakteriyalar	may-iyul	1-3 million
Shubar dónmañlay	4-5	Tómen dárejeli suw otları,kók-jasil suw otlar,zooplanktonlar	may-iyun	100-200 mın

Balıqshılıq xojalıqlarında tarqalgan otxor baliqlar tez erjetiw,kóbeyiw hám ortalıq qolaysız faktorlarına shıdamlı bolganlıqtan,mámleketimizde keń túrde bağılıp kelinmekte.Bul baliqlardıń barlıǵı dushshı suwda jasawshı,jıllı suwdı súyiwshı (termofil) baliqlar esaplanadı.

Otxor baliqlar suw ekosistemaları,balıq sanaatında zárúrli rol oynaydı.Bul topardaǵı baliqlardıń tómendegi eń áhmiyetli qásiyetleri bar.

- Akvakulturada: Otxor baliqlar azıqlıq tovar hám turaqlı belok deregi retinde barǵan sayın kóbirek bağılmaqta. [4;]. Olarǵa talab artıp barıp atır, sebebi qarıydarlar arzan hám sapalı baliq variantların kóbirek satıp alıp atır.Aq dónmañlay hám aq amur sıyaqlı túrlerdi qadaǵalaw etiletuǵın ortalıqta kóbeytiw múmkin.

- Ekosistema teńsalmaqlılıǵı: Tábiyyı ortalıqta hám suw ósimliklerinde baǵıw arqalı otxor baliqlar teńiz hám dushshı suw ekosistemasında teńsalmaqlıqtı saqlaydı. Bul teń salmaqlılıq baliqshılıq xojalıqlarında tikkeley bolmaǵan halda basqa baliq túrleri hám ulıwma biologiyalıq kóptúrliliktiń aman qalıwı ushın zárúr bolıp tabıladı.

-Azıqlantırıw ámeliyatı:Balıq sanaatı otxor baliqlardıń biologiyası hám ekologiyasın úyreniwden payda kóredi.Sebebi bul azıqlıq deregin jaqsıraq qalıplestiriw hám turaqlı ámeliyatqa engiziwge múmkinshilik beredi. Jasalma azıqlıqlardı paydalanıw ornına ósimlik dereklerinenden paydalanıw,balıq ónimlerine bolǵan talaptı qandırıw hám artıqsha shıǵındı kemeytiwge járdem beredi.

- Biologiyalıq kóptúrlilikti asırıw: Suw hawızlerinde otxor baliqlardıń bar ekenligi turaqlı ekosistemalar ushın zárúr bolǵan biokóptúrlilikti asırıwı múmkin.Bul kóptúrlilik baliq jetistiriwde jańa múmkinshilikler jaratıwı,ulıwma fauna hám floristik túr quramın jaqsılawı múmkin.

- Ekonomikalıq áhmiyeti: Kóplegen otxor baliq túrleri baliq sawdası hám baliqshılıq xojalıqlarında olardıń ónimdarlıǵı hám tez ósiwi sebepli bağıladı. Bul bolsa bazar baliq sanaatında kóbirek dáramat alıwǵa úles qosadı.

Tómendegi grafikli súwrette jáhán azıq-awqat shólkeminiń (FAO) Global akvakultura islep shıǵarıw kólemi statistikası boyınsha 1950-2021 jıllar aralıǵında otxor baliqlardan dushshı suw resurslarınan paydalanǵan halda baliq jetistiriw kólemi artqanlıǵı kórsetilgen. [5;].Yaǵniy jıllar dawında baliqlardıń qansha million jetistiriwi salıstırmalı FAO shólkemi 2023-jıl esabatında bayan etilgen.(súwret-1)

Awlangan dushshı suw balıqlar muǵdarı. (FAO esabatı boyınsha)

Bul kestedede bizler otxor balıqlardan aq amur (grass carp), aq dónmañlay (silver carp) hám shubar dónmañlay(bighead carp) sıyaqlı keń tarqalgan dushshı suw balıqlarınıń jıllar dawamında qansha muǵdarda awlanıw kólemin kóriwge boladı. [1;5]. Bul túrdegi balıqlardı mámleketimizdede baǵıw kólemi sonǵı jılları artqan.

Ózbekistan aymaǵında jaylasqan Todakól suv saqlaǵıshında otxor balıqlardıń ósip rawajlanıwı (jası,uzınılıǵı hám salmaǵı) jıllar dawamında alımlar tórepinen salıstırmalı úyrenilgen. Hámde sonǵı 2010-jılda bul jerde Aq dónmaylaydıń ortasha jası 3-4 jas,ortasha uzınılıǵı 41-57 sm,salmaǵı 5,8 kg ekenligi anıqlanǵan. Al aq amur hám shubar dónmañlaydıń ortasha jası 4-5 jastı, ortasha uzınılıǵı 22-25 sm,ortasha salmaǵı 6,1 kg dı qurawı anıqlanǵan. [4;].

Juwmaq. Balıqshılıq xojalıqlarında otxor balıqlardı baǵıw házirde hárbir mámleketiktıń balıq sanaatında jolǵa qoyılǵan.Bul topardaǵı balıqlardıń biologiyalıq ózgesheliklerin biliw áhmiyetli esaplanadı.Soǵan baylanıslı mámelektimiz alımlarınıń ilimiy izertlewleri hám xalıq-aralıq FAO shólkeminiń aqırǵı jıldaǵı esabatı úyrenilip,salıstırmalı maǵlıwmatlar keltirildi.

References:

1. M.Jumanov., G.Asenov., Z.Bekbergenova., D.Qoshanov. "Qaraqalpaqstanniń haywanat dúnyası". Nókis. Qaraqalpaqstan. 2020.
1. Q. Qayıpbekov. "Qaraqalpaqstan faunası" (omırtqalı haywanlar) «Qaraqalpaqstan» 2009.
2. Нуриев Х.Н. Акклимизированные рыбы водоемов бассейна реки Зеравшан-Ташкент.Фан.1985.22-24 с.
3. Камилов Б.Г., Каримов Б.К., Саликов Т.В., Озерно-товарное как перспективная система аквакультура в Узбекистане- Ташкент.Чинор.2014.62-64 с.
4. www.fao.org
5. [www. ZiyoNet.uz](http://www.ZiyoNet.uz)